

UMA LEITURA DO VIVER NAS MINAS SETECENTISTAS A PARTIR DO IMAGINÁRIO DA DOENÇA E DA CURA

*Ramon Fernandes Grossi**

RESUMO

A proposta desse artigo é trabalhar o imaginário em torno da doença e da cura nas Minas setecentistas. Mostraremos como esse imaginário podia falar sobre aspectos da vida concreta a partir de sua expressão sob a forma de temas específicos.

Palavras-chave: doença; imaginário; sobrenatural; conflito social.

A READING OF LIFE IN MINAS GERAIS IN THE 18TH CENTURY BASED ON THE IMAGINARY OF DISEASE AND CURE

The purpose of this article is to deal with the supernatural imaginary of disease and of cure in Minas Gerais in eighteenth century. It demonstrates that this imaginary was talk about some aspects of concrete life through specific themes.

Key words: disease; imaginary; supernatural; social conflict.

Os historiadores se debruçam, ao dar encaminhamento às suas pesquisas, sobre documentos que não constituem universos fechados em si; pelo contrário, o conteúdo documental pode ultrapassar a proposta inicial que conduziu a sua elaboração. Nesse sentido, “as fórmulas do protocolo inicial, das cláusulas finais, da datação, a lista das testemunhas – para não falar do texto propriamente dito – refletem não só as situações concretas mas também um imaginário de poder, da sociedade, do tempo, da justiça”. (LE GOFF, 1994, p. 13)

Assim sendo, grande parte dos documentos trabalhados pelos historiadores podem, então, guardar algo que remete ao imaginário da sociedade em questão. Entretanto, há um tipo de documentação de caráter mais específico à disposição para a análise histórica que está voltada para o estudo do imaginário.

* Doutorando em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. *E-mail:* grossihis@hotmail.com

rio, como, por exemplo, a produção artística, literária e o emaranhado das imagens mentais. Todavia:

as imagens que interessam ao historiador são imagens coletivas, amassadas pela vicissitudes da história, e formam-se, modificam-se, transformam-se. Expressam-se em palavras e em temas. São-nos legadas pelas tradições, passam de uma civilização a outra, circulam no mundo diacrônico das classes e das sociedades humanas (LE GOFF, 1994, p. 16).

Seguindo essa ótica, o imaginário apresenta, através de fontes singulares ou gerais, múltiplas concepções, que se manifestam em palavras e temas, acerca do entendimento que uma sociedade tem de si própria. Tais concepções modificam-se historicamente e, também, são preservadas em diversos aspectos. As tradições expressam muito desse imaginário, preservando imagens que são transmitidas através do tempo, de modo a construir ligações entre as sociedades ao longo da história.

Quando falamos em imaginário, durante o Antigo Regime, estamos nos referindo a elementos de cunho fantástico que influenciavam a realidade material, a ela se imbricando de uma tal maneira que o sentido do mundo material passava a remeter, em parte, a este universo fantástico, de modo a expandir o campo de existência da própria realidade concreta. Assim sendo, para aquele homem que ingressara na época moderna, era difícil “traçar a fronteira que separava o real material do real imaginário” (LE GOFF, 1994, p. 17), e, por isso, a realidade abarcava, conforme acreditava-se, tanto o concreto quanto o imaginário, ambos envolvidos num movimento de troca mútua de sentidos. Sob este aspecto, na vida cotidiana daqueles homens e mulheres de outrora, por exemplo, tamanha era a importância dada tanto às crises de abastecimento de grãos quanto à crença corrente que imputava efeitos maléficos ao sangue menstrual e, nesse sentido, refletia o modo como o próprio sexo feminino era interpretado.

Este artigo tem como proposta mostrar como as construções do imaginário, nas Minas do século XVIII, refletiam muito da imagem que aquela sociedade tinha de si própria, além do que, também, propõe-se a perceber os desdobramentos desse mesmo imaginário na vivência concreta daqueles homens e mulheres que povoaram aquelas paragens. Centraremos nossa discussão na face desse imaginário expressada pela doença e pela cura, recorte que nos permite compreender aspectos importantes da viver nas Minas.

Quando nos referimos à questão da doença e da cura, nas sociedades do Antigo Regime, entramos em um terreno marcado pela presença das crenças mágicas enquanto meio através do qual aquela realidade era traduzida, como o

fora em outros momentos históricos e em outras sociedades. O homem do Antigo Regime continuava a ter “a tendência a explicar certos fenômenos – fossem eles orgânicos, climáticos ou meteorológicos – através da interferência de forças sobrenaturais” e, sob este aspecto, “a concepção da doença e conseqüentemente da cura como elemento sujeito à ação de forças sobrenaturais fazia parte do universo das elites e dos estratos populares” (RIBEIRO, 1997, p. 44). No imaginário sobrenatural eram buscadas as explicações para as mais variadas ocorrências da vida diária, como no caso das moléstias que afligiam a população.

O imaginário mineiro podia expressar-se, no contexto das enfermidades, através do tema referente à mulher. O *Erário Mineral*, obra escrita pelo cirurgião português Luís Gomes Ferreira, que viveu nas Minas na primeira metade do século XVIII, tinha um capítulo intitulado ‘Se o sangue menstrual é venenoso, e que danos faz’. De acordo com o referido cirurgião, caso uma veste manchada com sangue menstrual, mesmo se lavada por diversas vezes, fosse usada em uma ferida, faria com esta infeccionasse; se uma mulher “achando-se com a conjunção” entrasse num depósito de vinho ou de azeite, faria-os azedar, sendo que “o remédio desta perda é tão fácil como urinar-lhe dentro qualquer homem, que logo ficará como de antes, e é experiência certa”; “todas as plantas, por onde a mulher passar, ou lhe pegar com sua mão, secar-se-ão de tal modo que nunca mais tornarão a nascer”; os homens e os animais que comessem do sangue menstrual ficariam loucos. (FERREIRA, 1735, pp. 474-475). A opinião do cirurgião português, bastante comum na medicina portuguesa da época, remetia à mentalidade tradicional, dominada pela misoginia e extremamente impregnada de desconfiança em relação ao corpo feminino.

As idéias acerca das qualidades maléficas do sangue menstrual, em voga no século XVIII, eram herdeiras de uma tradição bastante antiga, já existindo desde a Antiguidade, e sendo, mais tarde, também estabelecida pelo Cristianismo, de modo a entrar pela Idade Média adentro (HEINEMANN, 1996). Nesse sentido, podemos citar alguns exemplos. O naturalista romano Plínio (~79, d.C.) advertia para o risco da realização do ato sexual com uma mulher menstruada, pois, segundo ele, “os filhos concebidos durante a menstruação eram doentes [...] ou então nasciam mortos”. Isidoro de Sevilha (~ 636) afirmava que o sangue menstrual impedia, ao entrar em contato, os frutos de brotarem, fazia as flores murcharem e o ferro, enferrujar, e os cães que o cheirassem ficavam raivosos (HEINEMANN, 1996, pp. 33-34). No século XIII, Alberto Magno chegou a afirmar que a mulher menstruada carregava consigo um veneno capaz de matar uma criança no berço (DEL PRIORE, 1997, p. 102).

Com o Cristianismo, impregnado de misoginia, houve a identificação da mulher com o pecado e, conseqüentemente, com o mal, de modo que tudo

que viesse da mulher, principalmente do seu organismo, podia ser associado a algo maléfico. Entre os séculos XVII e XVIII, na Europa, muitas representações do feminino, na arte, continuaram a alimentar a visão detratora da mulher, a qual podia ser associada a uma natureza demoníaca ligada à manifestação da morte. A figura feminina era descrita como a filha de Eva, que, “pela sua vulnerabilidade à tentação, causou a morte do gênero humano”, sendo a “origem da morte por causa da sua sexualidade e beleza” (BORIN, 1991, p. 266).

Para o começo do século XVIII mineiro, há o registro de um método para evitar a morte de uma vítima de picada de cobra. O referido escrito fora assinado por um tal padre Jerônimo e intitulava-se *Modo de como se a de usar das fitas para as mordeduras das cobras*. Tal documento apresenta aspectos no condizente ao imaginário popular referente ao elemento feminino, considerando a sua divulgação entre os variados estratos sociais, além de remeter às concepções tradicionais que detravam a mulher.

Mordendo qualquer cobra, por mais venenosa que seja a qualquer pessoa, homem ou mulher ou outro animal, amarrarão logo esta fita, laçamente, três ou quatro dedos acima da mordedura, e sem mais outro remédio [...] e se depois de amarrada a fita doer na parte mordida ou soltar mais sangue, ou vomitar o mordido, nem por isso retirem a fita, porque são efeitos que costuma fazer a fita [...] O mordido não veja mulher preña, nem ainda animal [...] porque enquanto o tiver adiante de si estará com ânsias e desassossegado, tardará mais a sarar. Mulher que estiver com sua conjunção não pegue na fita porque lhe quebra a virtude, e é só o que faz a dita virtude, porém se suceder morder cobra ou algo assim estando, sempre se lhe amarre a fita por homem ou por outra mulher que na ocasião não esteja com o tal impedimento [...] basta só a fita o pôr são, ainda que a própria mordida esteja já podre ou o mordido lhe palpite só o coração [...] (APM, Av.C, caixa 21, doc. 92).

A mulher, “com sua conjunção”, era vista como fonte de negatividade. Todo o processo de cura, descrito pelo padre Jerônimo, não teria qualquer efeito caso uma mulher menstruada tocasse na fita, elemento de destaque na cura do indivíduo picado. Esta característica contaminadora da mulher também era citada, por volta de 1734, pelo médico português Bernardo Pereira, o qual, ao explicar a feitura de uma receita, avisava que para sua eficácia “era preciso realizá-la fora das vistas de qualquer mulher menstruada, caso contrário” não teria efeito (DEL PRIORE, 1997, p. 103). Também envolvido pela aura de fantasia que envolvia o sangue menstrual, o médico português João Curvo Semedo, que estivera em visita à colônia, apontava que era “tal a maldade do

dito sangue que até nos casos insensíveis faz efeitos e danos lamentáveis” (GALVÃO, 1707, p. 568).¹

A magia representava uma outra face do imaginário mineiro relacionado à doença e a cura. Na Europa, durante o Antigo Regime, como em épocas anteriores, a crença na magia era compartilhada pelos membros da Igreja, pelos estratos populares e pelas elites, funcionando como uma matriz construtora de explicações para infortúnios da vida cotidiana, que de outro modo seriam inexplicáveis. As moléstias faziam parte desse universo de ocorrências misteriosas que afetavam a vida de homens e mulheres e, nesse sentido, a magia aparecia explicando, no lugar de uma incipiente técnica médica que ainda não dava conta de lançar alguma luz sobre as reais causas biológicas das doenças, de modo que, por exemplo, a morte repentina de alguém podia ser atribuída à influência malevolente de algum inimigo. As crenças mágicas acompanharam os portugueses que desembarcaram no ‘Novo Mundo’ e, aqui, entraram em contato com crenças similares existentes entre os índios e os escravos trazidos do continente africano. Como muito bem colocou Sérgio Buarque de Holanda (HOLANDA, 1949, p. 247), não havia, no Antigo Regime, uma distinção nítida entre malefício e moléstia.

No condizente ao entrelaçamento entre doença e magia, podemos citar um exemplo que reúne nuances acerca dessa questão, além de ser mais um tema através do qual expressava-se o imaginário mineiro daquela época. O caso ao qual nos referimos, que representa apenas uma amostra dentro de uma multiplicidade de casos semelhantes, desenrolou-se na localidade de Santo Antônio do Amparo, termo da vila de São José, Comarca do Rio das Mortes, onde Antônio Rodrigues Pires denunciou, em 1804, às autoridades laicas que:

[...] há um negro escravo de João Garcia de Almeida e de sua mulher Mariana Rosa de Borba por nome Manoel tendo este uma nota pública de feiticeiro em toda esta Aplicação e tendo este umas dúvidas com um negro do suplicante tratou logo uma amizade fingida para poder satisfazer a sua vingança e nesta mesma ocasião brindou o escravo do suplicante com uns pós pretos dizendo que quando fosse mordido de alguma cobra pusesse aqueles pós pretos sobre a mordidela e com efeito dentro em oito dias sendo picado de uma cobra valeu-se dos ditos pós e em poucas horas faleceu sendo público que ainda não morreu pessoa alguma que tivesse a relíquia do padre José da Incleta [e] foi este o único que morreu com ela ao pescoço

¹ Citado por DEL PRIORE (1997), p. 102. Curvo Semedo é constantemente citado no *Erário Mineral*, tendo influenciado muito da concepção de Luís Gomes Ferreira sobre a Medicina e, incluído aí, as considerações acerca da figura feminina.

de que ficaram todos pasmos e certificados que aqueles pós foram o veneno que o matou e não o veneno da cobra sendo certo Excelentíssimo Senhor que nestas Minas tem havido negros que tem matado fábricas grandes e por isso o suplicante recorre à paternal piedade de Vossa Excelência que haja por bem mandar o comandante do distrito castigar e informar-se do alegado [...] (APM, Av.SG, caixa 63, doc. 42).

De acordo com o relato de Antônio Pires, em nenhum momento foi posto em dúvida o poder protetor da relíquia do padre ‘santo’, isso porque o poder divino nele manifestado era, para aquelas pessoas, uma verdade indiscutível. Duvidar da relíquia era duvidar do sagrado, o que, naquele momento, era cair no vazio completo, no desespero gerado pelo abandono de Deus, em outras palavras, desespero provocado pela negação do próprio sentido da existência em um mundo ainda longe da racionalidade científica. Desse modo, a explicação para a morte do escravo, protegido pela relíquia, foi buscada na crença na feitiçaria, corrente na época. Logo, um escravo, com fama pública de ser feitiçeiro, foi considerado o culpado e os pós que dera ao falecido foram vistos como “o veneno que o matou e não o veneno da cobra”, sendo construída uma ligação nítida entre veneno e feitiço, entre malefício e moléstia.

É interessante a maneira como os venenos povoavam o imaginário relacionado à magia. A palavra veneno tinha amplo significado na época moderna. Recebiam esta denominação tanto as substâncias naturais nocivas, que podiam provocar doenças e até a morte, como os acontecimentos cuja origem era atribuída às forças sobrenaturais. Na literatura médica setecentista, o veneno, substância nociva, era muitas vezes confundido com feitiço. Algumas substâncias mortíferas eram associadas a feitiços devido ao fato de ambos não serem compreendidos pelos homens daquele momento histórico e, ao mesmo tempo, terem a capacidade de levar alguém à morte quase que imediatamente (GROSSI, 1999, pp. 112-113).

Em um Bando de 1743, Gomes Freire de Andrade, governador das Minas, considerou delito grave o ato de ministrar veneno a alguém (APM, SC 50, p. 39v). No entanto, o uso de venenos parece ter sido prática corrente ao longo do século XVIII mineiro, causando temor àqueles que se sentiam ameaçados. Em 1773, o conde de Valadares, governador da Capitania, escreveu sobre “a parte que me dá de se não haver devassa da morte de José Pereira da Costa Nunes, sendo Juiz Manoel Martins de Araújo, em que há certeza fora com veneno, e que este Juiz por medo que lhe meteram não a tirara” (APM, SC 178, p. 161). Quando os venenos entravam em cena, eram, geralmente, acompanhados por suspeitas de feitiçaria; nesse sentido, por exemplo, em 1722, na freguesia dos Camargos, a escrava Tereza foi acusada, numa devassa eclesiástica, por Luiz

Vieira da Mota, de ser 'feiticeira' e de ter assassinado "uma crioulinha da casa dele com veneno", de modo que o veneno ministrado era remetido à prática da feitiçaria (AEAM, devassas eclesiásticas, livro outubro/1722 - dezembro/1723, p. 38v). Talvez o amedrontado juiz Manoel Araújo tenha recuado no cumprimento de suas obrigações temendo que a vingança de algum feiticeiro(ra) caísse sobre si.

Nas devassas eclesiásticas realizadas em território mineiro, entre 1721-1800, abundam as referências às chamadas 'doenças de feitiços' (GROSSI, 1999, pp. 132-150). A crença nas explicações mágicas para o infortúnio, no caso as enfermidades, estava amplamente difundido pela sociedade. O cirurgião Luís Gomes Ferreira abordava a arte "para curar enfeitiçados e ligados por arte mágica ou malefícios", receitando, por exemplo, a defumação das "partes vergonhosas com os dentes de uma caveira postos em brasas" para curar "moços robustos e mui potentes para com suas mancebas [que] casando-se se acharão incapazes de consumir matrimônio" devido à ação de algum malefício (FERREIRA, 1735, p. 195).

O conteúdo das correspondências que Manoel Gomes Cruz enviou ao capitão Ignácio de Oliveira Campos e à sua mulher Dona Joaquina Bernarda da Silva D'Abreu Castelo Branco, conhecida como Dona Joaquina do Pompeu, entre 1792-1798, refletiam o quanto a concepção de que as enfermidades podiam ter causas sobrenaturais estava difundida pelo tecido social. Em todas as cartas desse período, a questão da doença estava presente. Nesses seis anos de trocas de missivas, Manoel Gomes Cruz esteve acometido por uma moléstia, não obtendo qualquer melhora significativa. Em carta de 10/12/1792, Manoel dizia sofrer de "frios, tremuras e febre", que lhe davam trégua uma vez por outra pelo "favor de Deus". Ele estava sendo tratado por um cirurgião que lhe ministrava remédios "anti-febris" como, por exemplo, o "chá de angélica". Em outra carta, datada de 2/01/1793, o enfermo dizia estar ainda "aflito de moléstias", sem obter muitos resultados com o tratamento empreendido pela Medicina. Buscando algum alívio para suas queixas, Manoel, em carta de 11/05/1793, pedia que o capitão Ignácio lhe enviasse algumas "batatinhas e [...] raízes contra feitiços e resina de jatobá e alguma poaia e a casca parapraiba, chamada dos cursos". Já em missiva de 26/08/1797, Manoel pedia mais casca de angélica e de "parapraiba", além de "algumas raízes que sejam boas contra algumas enfermidades ou contra feitiços". Sem perspectiva de cura, o enfermo comunicava ao capitão, em carta de 03/10/1798, que "há seis meses" estava "mais para sar contas do que para viver" (APM, Arquivo Privado Joaquina de Pompeu, caixa 1, documentos 17, 19, 20, 31, 36).

Desacreditado da eficácia do tratamento médico, Manoel Gomes Cruz parece ter começado a acreditar na possibilidade de estar sob o efeito de algum

malefício, o que parece ser demonstrado pelo pedidos relativos aos produtos que, conforme se acreditava, poderiam curar de feitiços e, assim, mais uma vez, notamos a indistinção entre malefício e moléstia. Até mesmo os profissionais médicos poderiam chegar a esta conclusão acerca da impotência curativa da medicina tradicional frente a uma gama de moléstias, de modo a acatarem explicações sobrenaturais. Em 1776, o cirurgião Manoel Simões Prata declarava que nos arredores do arraial da “Paraupeba”, comarca de Vila Rica, “alguns homens de fazenda perdiam vários escravos com malefícios e venenos”, sendo “enfermidade que abusa [de] todos os remédios que a Medicina tem descoberto para curar as enfermidades”, de modo que “por essa razão nós cirurgiões temos concedido licenças a Mateus escravo de Domingos João Vilar que como curador da tal moléstia, pois o temos visto curar alguns” (APM, Avulsos da Casa dos Contos, doc. microfilmado, planilha 21583, índice 10126).

Antônio Rodrigues Pires falava “que nestas Minas tem havido negros que tem matado fábricas grandes”. Pode ser que ele estivesse se referindo às mortes provocadas por escravos considerados feitiçeiros; todavia, ele também poderia estar fazendo menção ao fenômeno mais geral da violência escrava nas Minas. Concordamos que o tom usado no relato parece ser um pouco exagerado, sendo que o estigma da desordem que perseguia a “gente de cor” poderia nem sempre se justificar. O imaginário dos mineiros era habitado por imagens que traduziam o medo da violência escrava; é claro que este medo tinha raízes concretas, porém, era, muitas vezes, ampliado, de modo a assumir um aspecto quase que fantástico.

Ao longo do século XVIII, as Minas foram assombradas pelo fantasma de uma revolta escrava generalizada. Podemos localizar vários momentos em que as autoridades esperaram pelo pior, como em 1719, 1756, 1757 e 1777. Em todas estas datas a tão temida revolta escrava se daria na “quinta-feira de endoenças”, momento em que os brancos, desprotegidos no recinto da igreja, seriam todos mortos.² Tal acontecimento aterrador nunca chegou a se realizar, porém, o medo da sua ocorrência permaneceu durante muito tempo, alimentando o imaginário mineiro relativo à camada cativa e, dessa forma, também provocando desdobramentos no plano concreto da vida cotidiana. Diogo de Vasconcelos falava da “fantasmagoria de tais vésperas sicilianas em quinta-feira santa”, a qual percorreu o século XVIII e criou uma verdadeira “fantasia do medo” (VASCONCELOS, 1948, p. 224). Nesse sentido, temos o relato do

² Sobre as citadas ameaças de revoltas escravas nas Minas, ver SOUZA (1988), p. 350 (1719); VASCONCELOS (1948), pp. 222-224 (1756); APM, SC (116), pp. 98-98v (1757); APM, SC (215), pp. 38-38v (1777).

pregador frei Manuel de Santa Úrsula, que, em 1748, achava-se nas minas do Paracatu, vindo de Pernambuco, com uma missão de pregação religiosa em nome do arcebispo da Bahia e do bispo de Pernambuco (WILLEKE, 1971, 1972, pp. 161-163).³

Após a saída de uma procissão, formada por um segmento de homens e outro de mulheres, que caminhavam separadamente, frei Manuel permaneceu mais algum tempo na igreja, sendo já noite formada. Passado certo tempo, o frei escutou um grande estrondo “como trilha de um grande exército de cavaleiros que marchavam”. Tomado pelo medo de “que fosse alguma multidão de negros levantados e foragidos que, vendo ali a gente toda junta e desarmada, viessem a matá-los como algumas vezes o haviam intentado [...]” e, “temeroso, o padre da morte se quis ocultar entre uma pouca de madeira que estava por baixo do trono da tribuna para obras da mesma igreja”. O referido estrondo chegou aos ouvidos das mulheres que seguiam em procissão, de modo a causar-lhes “grande espanto e alvoroço que gritando todas a Deus misericordioso enchiam os ares de ouvidos de confusão; e com tão desordenada fuga se lançaram a correr”. A causa do tal estrondo não foi esclarecida e “tendo já tido lugar aquele repentino horror e quieto o tumulto, saiu o missionário com outro homem a fazerem recolher à igreja o mulherio o qual estava tão temeroso [...] convencidas de que só na igreja estariam seguras”. Ao recolher as mulheres, frei Manuel foi guiado por um negro que levantou suas suspeitas, pois “sempre o negro andava diante dele, temendo fosse algum mau efeito”. Preocupado, o missionário mandou que o negro partisse, para isso usando das seguintes palavras: “Eu te mando em nome de Deus que te vás”. Ao escutar aquelas palavras, “deu o negro alguns passos e à vista do padre [...] desapareceu, sem poderem averiguar para que parte tomou”. Continuando na diligência de recolher as mulheres, o frei “viu mais que dois moleques abraçando-se com risadas grandes [e] andavam aos saltos fazendo várias cabriolas”. Mais tarde, frei Manuel começou “a duvidar que aqueles moleques e [o] negro fossem pessoas humanas”, mas sim espíritos malignos.

As reações de frei Manuel, apresentadas na descrição que foi feita a partir do relato original, faziam parte de um perfil mental comum aos mineiros daquela época. A realidade fornecia alguns dados concretos acerca da violência escrava,⁴ os quais podiam ser ampliados pela fantasia, esta alimentada pelo

³ A descrição da procissão foi retirada da obra *Novo Orbe Seráfico Brasileiro*, de frei Antônio da Santa Maria Jaboatão.

⁴ Existem variados exemplos sobre as violências cometidas pelos escravos nas Minas setecentistas. Sobre o assunto temos uma vasta bibliografia, como, por exemplo: Anastasia (1998); Guimarães (1982); Grossi (1999); Souza (1986, 1988).

medo do grande contingente de escravos das Minas, de modo a ser criado um imaginário acerca da população escrava. A crença no sobrenatural participava da construção do referido imaginário, acrescentando elementos que davam maior complexidade ao quadro. As manifestações culturais da população “de cor” eram associadas com rituais malignos que, a todo custo, deviam ser combatidos e, nessa ótica, uma aura demoníaca acabava por envolver, de modo geral, a gente “de cor”, principalmente os escravos. De acordo com Nuno Marques Pereira, o “peregrino da América”, que esteve nas Minas por volta das duas primeiras décadas do século XVIII, os negros estariam mais próximos de uma natureza infernal e, seguindo tal raciocínio, ao descrever os sofrimentos que recaíam sobre as almas pecadoras após a morte, dizia que tais almas perdidas estariam “em um lugar cercado de muitos negros que vos vêm matar, que são demônios, e da parte, para onde podeis escapar, está um precipício tão alto e despenhado [...] [que] é o inferno”. (PEREIRA, 1728, p. 234).

Grande parte das denúncias existentes nas devassas eclesiásticas, realizadas nas Minas, dizia respeito à realização de malefícios sob a forma de “doenças de feitiços”. Entre 1721 e 1800, um total de 335 (100%) indivíduos foram denunciados aos padres visitantes por usarem de práticas mágicas consideradas ilícitas pela Igreja e, por isso, consideradas detentoras de um conteúdo demoníaco. Desses acusados, 256 (76,4%) eram constituídos por pessoas “de cor” (negros, mulatos, crioulos, pardos), e, desse conjunto, o número de escravos era de 129 (38,5%) (GROSSI, 1999, pp. 128-129).

Foram muitos os casos de escravos acusados de provocarem mortes e doenças através do uso de feitiços. Na segunda década dos setecentos, o capitão Manoel de Oliveira, português e residente na freguesia dos Camargos, consultou “um negro curador com fama de feiticeiro para lhe curar um escravo enfermo a que os cirurgiões não tinham dado remédio” (AEAM, devassas eclesiásticas, livro de Termos, 1721-1735, p. 79). Na freguesia de Itaubira, por volta de 1753, Miguel Afonso Teixeira mandou que buscassem um “negro curador para lhe curar uns negros que se dizia estarem doentes de feitiços que lhes havia feito dois negros seus que ele prendeu por evitar a mortandade dos outros escravos” (AEAM, devassas eclesiásticas, prateleira Z, livro 06, p. 41v). Em 1788, o preto coartado Vicente Soares, com fama de “muito grande feiticeiro”, foi enviado preso para Vila Rica porque várias pessoas queixavam-se que ele havia matado “dois escravos e outros com moléstias incuráveis” (APM, SG, caixa 18, doc.12).

Na freguesia da Vila do Príncipe, entre 1748-1749, um negro escravo que estava com sua mulher gravemente enferma “sem se lhe conhecer o achaque”, acabou por atirar em um preto forro “infamado de feiticeiro”, com a justificativa de que “este lhe matava com os feitiços” (AEAM, devassas

eclesiásticas, prateleira Z, livro 04, pp. 12v-13). Em Vila Rica, uma tal Florência era acusada, em 1753, de ter “morto seis escravos [de Vitória Gomes] que sucessivamente lhe foram morrendo, uns depois dos outros sem doença nem moléstia de achaques, mirrados como coisa de malefício” (AEAM, devassas eclesiásticas, prateleira Z, livro 06, p. 120).

Em 1768, na freguesia de Antônio Dias, um tal Antônio Esteves dizia que, em certa ocasião, foi acudir uma parda de nome Isabel que se achava aos gritos. Perguntando-lhe sobre o motivo daquilo tudo, Isabel respondeu que “lhe deitaram um ovo choco e que eram feitiços e que não conheceu quem os botou por ser de noite”. Pouco tempo depois, de acordo com Esteves, a parda Isabel adoeceu, ficando “cheia de sarnas a modo de lepra”. Contradizendo sua afirmação inicial de que não tinha visto quem lhe jogou o ovo, Isabel começou a dizer “que o dito ovo dos feitiços o fizera o dito negro Ignácio a rogo de uma parda por nome Juliana para com eles [lhe] fazer mal”. O mais curioso, porém, é que Isabel “buscou o mesmo negro para a curar”, revelando uma dupla face dos feiticeiros: eles provocavam e também curavam moléstias. Inicialmente, a parda não sabia quem lhe havia colocado o feitiço e, passado algum tempo, apontou Ignácio, preto mina, como sendo o feiticeiro e a parda Juliana como a mandante. Mas como Isabel chegou a estes nomes? De acordo com Robert Rowland, “a vítima não pergunta ‘quem é que se parece com um feiticeiro’, nem ‘quem é que se comporta como um feiticeiro’, mas ‘quem poderá desejar meu mal’, ou ‘com quem é que minhas relações não são o que deveriam ser’” (ROWLAND, 1996, p. 21).

Através dos casos relativos às denúncias contra práticas mágicas, entramos em contato com um cotidiano de conflitos interpessoais que marcava a vida nas vilas e arraiais mineiros do setecentos. Além do que, relações de poder podiam ser construídas a partir das tramas tecidas pela feitiçaria. Aqueles que tinham “fama pública” de feiticeiros, e/ou curadores de feitiços, acabavam por deter um certo poder no seio da comunidade. As pessoas temiam os malefícios que certos indivíduos, conforme se acreditava, podiam lançar e, ao mesmo tempo, recorriam a eles buscando a cura para variadas moléstias consideradas de origem sobrenatural. Em 1768, na freguesia de Antônio Dias, um preto mina costumava andar “fazendo curas não sendo médico nem cirurgião e montado a cavalo escandalosamente infamado de feiticeiro por cuja razão se faz respeitar de negros e brancos” (AEAM, devassas eclesiásticas, prateleira Z, livro julho, 1762 / dezembro, 1769, pp. 117-118v).

Curar as chamadas doenças de feitiços era, também, uma fonte de renda. Muitos senhores estavam interessados nos lucros advindos das curas feitas por seus escravos feiticeiros. As pessoas “de cor” livres, além dos cativos, tinham no ofício de curar de feitiços uma chance para acúmulo de algum pecúlio. O

escravo Miguel Mina, pertencente a Paulo Gonçalves de Almeida, morador na freguesia dos Camargos, era conhecido por ser “público e notório feiticeiro e curava de feitiços e que dava o jornal a seu senhor das curas que fazia e seu senhor o consentia e não o mandava trabalhar como os mais” (AEAM, devassas eclesiásticas, livro outubro, 1722 / dezembro, 1723, pp. 34). Muitos escravos perambulavam por vários locais realizando as chamadas curas sobrenaturais. Tamanha mobilidade não seria possível, podemos pensar, sem o consentimento ou “as vistas grossas” dos senhores. Sob este aspecto, um negro de Manoel Simões, “reputado por curador de feitiços”, ia “a todas as partes [da freguesia de Cachoeira] para onde o manda[vam]” (AEAM, devassas eclesiásticas, prateleira Z, livro 06, p. 26). Outro exemplo dessa mobilidade espacial dos cativos curadores foi o caso de um escravo chamado Alexandre, afamado de ser feiticeiro na freguesia de São Miguel, Comarca do Sabará, onde vivia, que andava “vendendo mezinhas” por diversas paragens (AEAM, devassas eclesiásticas, prateleira Z, livro 09, p. 10v-11). Como já dissemos, tais curas em pagas; por exemplo, o preto forro Antônio Luís, morador na freguesia de Antônio Dias, entre 1762-1769, recebeu da preta Joana uma oitava de ouro para que ele lhe curasse uma “dor em um braço” (AEAM, devassas eclesiásticas, prateleira Z, livro 10, p. 108v).

Os cirurgiões e boticários não deviam ficar muito satisfeitos com a concorrência dos curadores informais. Talvez esta tenha sido a razão da denúncia que o cirurgião Antônio Gomes da Silva, morador na freguesia das Congonhas do Campo, fez, em 1753, contra um preto forro por este ser “curador de feitiços e se diz vulgarmente que cura por arte diabólica usando juntamente de calundus tanto assim que a sua casa é um hospital de enfermos que buscam ao dito preto para os curar de várias queixas que presume eram feitiços” (AEAM, devassas eclesiásticas, prateleira Z, livro 06, p. 50v-51).

Entre 1721 e 1800, 230 (100%) indivíduos fizeram denúncias contra práticas mágicas ilícitas. Desde total, 182 (79,1%) acusadores eram compostos de pessoas “brancas”, isto é, de origem portuguesa declarada. Enquanto acusados, os portugueses apareciam no reduzido número de 26 (7,8%) indivíduos. Os acusadores relatavam detalhes dos eventos relacionados às curas de feitiços e ao lançamento dos mesmos, de modo a estarem bastante próximos desse mundo mágico, muitas vezes contratando os serviços de curadores de feitiços. Todavia, estes mesmos acusadores pareciam não se envolver, geralmente, na feitura desses mesmos feitiços, ficando tal função a cargo das pessoas “de cor” em geral. Tais curadores informais por meio da arte mágica eram perseguidos pela Igreja, pois estavam à margem do sobrenatural oficial, isto é, aquele monopolizado pela instituição religiosa e, por isso, carregavam o estigma da demonização, ao qual somavam-se outros estigmas, como o da

desordem. De acordo com o Marquês do Lavradio, a população “de cor” era “gente da pior educação, de um caráter mais libertino, como são os negros, mulatos, cabras, mestiços e outras gentes semelhantes [...] [que] tornavam impossível o exercício do governo” (RIHGB, vol. IV, p. 424).

Ao longo do século XVIII, a medicina realizou alguns avanços técnicos importantes, como, por exemplo, a produção, em 1796, da vacina contra a varíola realizada pelo cientista inglês Jenner (CAMPOS, 1956, p. 149). Entretanto, a crença nas explicações sobrenaturais para as doenças continuou existindo. Em 1807, por exemplo, temos a inusitada viagem mística empreendida por um tal João Alves de Carvalho, morador nas Minas. Em uma carta ao governador da Capitania, João Carvalho descrevia a sua experiência:

Diz João Alves de Carvalho que ele suplicante como cortesão dos céus pede licença para lhe fazer esta representação porque é homem temente a Deus beato e servo de Deus e tem voto jurado que suposto é casado [e] não usa do matrimônio mereceu a Deus pelas suas penitências que tem feito de muitos anos dentro neste tempo foi o Altíssimo servido levar a alma do suplicante ao fogo do purgatório aonde esteve dois minutos ardendo nele, foi levado ao céu aonde esteve dois minutos e viu tudo como estava foi levado ao inferno entre os condenados e também viu o inferno dos padres, e viu como o fogo abrasava neles e a gritaria desordenada que faziam também foi ao purgatório das mulheres aonde as viu todas assentadas em um campo aonde conheceu várias e teve a dita de falar com Deus cinco vezes, aonde o Senhor lhe disse que estava no céu e que lá era o seu lugar e também viu Nossa Senhora por cinco vezes, e também viu os anjos cantarem e os cortesãos cantarem e dançarem e outras coisas muito mais: e porque o suplicante soube com certeza que Vossa Excelência ficava cego rogou à Senhora do Rosário para lhe dar vista aditou-lhe a Senhora que o suplicante fizesse a novena da paixão a qual a fez e lhe trouxe a novena em carta fechada [...] (APM, Av.SG, caixa 71, doc. 26).

Nosso viajante místico mostrava-se como um penitente que buscava merecer a graça divina e, nesse sentido, “é casado [e] não usa do matrimônio”, revelando um perfil que remetia ao ideal celibatário, no qual o prazer sexual era considerado como uma experiência pecaminosa, sendo a mulher a personificação das armadilhas do demônio que procurava poluir as almas dedicadas a Deus através do celibato, no caso um celibato momentâneo. Todavia, ao ser levado ao purgatório das mulheres, ele “conheceu várias”, o que, no século XVIII, podia indicar conjunção carnal. De algum modo, em sua viagem mística, ele havia, talvez, se liberado do voto de abstinência sexual. Alcançada a graça divina, não mais estaria preso ao estado de penitente e, por

isso, talvez tenha também se permitido a outras alegrias terrenas, como a dança e o canto, ao ver “os anjos cantarem e os cortesãos cantarem e dançarem”.

Em seu relato, João de Carvalho limitou-se a citar apenas dois espaços da geografia do purgatório, isto é, o purgatório das mulheres e o dos padres. Talvez, para nosso viajante místico, os religiosos e a figura feminina estivessem mais propensos ao pecado. O comportamento celibatário de Carvalho parecia estimular a detração da mulher. Mesmo não sendo um padre, Carvalho parecia enxergar o distanciamento do contato carnal próprio do matrimônio como algo que agradava a Deus, de modo a beber nas idéias do Cristianismo, que associavam a mulher com o pecado, em uma referência ao poder feminino de atrair o homem para a perdição, como o fizera Eva. Desse modo, um ser tão próximo ao pecado, quase como um multiplicador do pecado original pelas gerações vindouras, deveria ter, para Carvalho, um lugar próprio na geografia do purgatório.

Quanto aos padres, as devassas eclesiásticas nos fornecem pistas que podem indicar a razão pela qual foram destacados pelo nosso viajante. Muitos padres foram denunciados, nas referidas devassas, por não cumprirem adequadamente suas funções religiosas, de modo a ameaçar a salvação das almas daqueles que pertenciam ao rebanho de Cristo. Em 1731, na freguesia de Santo Antônio da Itatiaia, algumas pessoas acusaram o pároco local de deixar morrer sem sacramentos vários fregueses, como foi o caso de uma escrava de Domingos Fernandes e de um homem livre, que morreu “sem confissão” (AEAM, devassas eclesiásticas, livro fevereiro, 1731/ maio, 1731, pp. 41v, 42, 45v, 46). Outro caso, ocorrido na freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro, por volta de 1756, envolveu o padre capelão do local, o qual foi denunciado por não atender com os últimos sacramentos os moribundos moradores no distrito de Andrequicé. Nesse sentido, adoecendo uma preta forra de nome Maria da Silva, logo seu marido mandou chamar o padre capelão Manoel Luís de Araújo para que administrasse os últimos sacramentos. O padre capelão disse não poder ir naquele dia, porém, no dia seguinte. Entretanto, a doente não esperou, morrendo antes que o padre fosse vê-la. Outros também teriam morrido sem os últimos sacramentos por negligência do capelão, como teria acontecido com um tal Antônio Rodrigues Marques e com uma tal Isabel Pereira. No caso de Isabel, o padre teria recebido dois avisos, mas ambos não teriam surtido efeito e a pobre infeliz desencarnou sem os tão necessários sacramentos que auxiliariam sua alma no caminho pós-morte, dificultando as investidas do demônio (AEAM, devassas eclesiásticas, prateleira Z, livro 08, pp. 29-29v).

Sem dúvida, o comportamento de muitos dos padres mineiros estava distante daquilo que a Igreja pregava, e os devotos conviviam de perto com tal

realidade, podendo sofrer na pele com a indisciplina dos padres responsáveis pela saúde espiritual das almas. As Constituições do Arcebispado da Bahia, de 1707, advertiam “quão indigna causa é nos clérigos o torpe estado do concubinato, pois sendo ordenados a Deus é maior a obrigação de serem puros e castos, de vida e de costumes” (DEL PRIORE, 1992, p. 43). De acordo com Luciano Figueiredo, o concubinato constituía, nas Minas setecentistas, a “relação familiar típica”, sendo que muitos padres, mesmo com a barreira imposta pela própria natureza de seus votos, acabavam por constituírem relações de concubinato. (FIGUEIREDO, 1997, p. 39). Ainda nas devassas eclesásticas ocorridas em território mineiro, as mulheres apareciam como sedutoras que incitavam os homens ao pecado, entre eles os padres, pois “que a vista do marido, estando ela em uma rede, estava perto dela [o padre Manuel Cabra] misturando-lhe as mãos nos peitos”. Um tal frei Luiz Coelho era tido por “namorador e lascivo”, gastando as esmolas recolhidas com mulheres. Frei Manoel das Chagas, por sua vez, “andava na contemplação de certa mulher casada” (DEL PRIORE, 1992, p. 43).

Finalmente, João de Carvalho se encontrou por cinco vezes com Deus e cinco vezes com Nossa Senhora, ponto culminante de sua viagem espiritual e, talvez, coroação do seu comportamento penitente ao longo da vida. Nesse contato com o plano divino, Carvalho “soube com certeza que Vossa Excelência ficava cego”, de modo que recorreu ao auxílio de Nossa Senhora do Rosário, a qual mandou que fosse feita “a novena da paixão” para a manutenção da saúde do governador. A recorrência aos santos para a cura de enfermidades era algo muito comum nas Minas do século XVIII, como em outros locais de crença católica. As orações e trechos que remetiam ao universo católico, abundantes na época, eram vistos como poderosos meios de proporcionar a cura de diversas moléstias. Em 1743, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Catas Altas, numa devassa eclesástica, o padre visitador lavrou um termo de culpa contra Ignácio de Araújo devido à realização de curas consideradas ilícitas pela Igreja. Araújo era admoestado, pois suas práticas não tinham sido autorizadas por aqueles que buscavam monopolizar o sobrenatural, no caso os membros da instituição religiosa. Araújo aprendera, durante suas andanças pelo sertão, “a benzer os animais que tinham bichos”. Ele utilizava as seguintes palavras em seus rituais: “Bichos maus neste lugar onde estais, que comeis, e não louvais, malditos sejais da maldição de São Pedro e São Paulo e do Apóstolo Santiago e do Padre São Silvestre que quando eu fizer prece pela graça de Deus e da Virgem Maria um Padre Nosso com uma Ave Maria”. Na freguesia onde vivia Araújo, as pessoas davam-lhe crédito pela cura de vários animais, sendo que ele entendia, ao contrário da Igreja, que as palavras “teriam virtude

para isso por permissão de Deus e não por pacto diabólico” (AEAM, devassas eclesiásticas, livro de Termos, 1742-1743, p. 133).

Os curadores informais eram perseguidos pelas autoridades eclesiásticas e laicas. Sobre o exercício da prática curativa informal, a partir de um rico conhecimento de plantas, ervas e outros produtos naturais, recaía o estigma da demonização. Desenrolava-se um combate entre um mundo que se pretendia normatizado e outro que fugia a este mesmo regramento. O demônio era localizado na multiplicidade cultural dos povos que habitavam as Minas. Nesse sentido, por mais que Francisco de Souza Portugal, morador na vila de Barbacena, em 1800, negasse fazer “embustes só sim aplicar alguns remédios de raízes”, o padre visitador o admoestava para que cessasse completamente com aquelas práticas, estas vistas como detentoras de um conteúdo maléfico (AEAM, devassas eclesiásticas, livro de Termos, 1800, p. 05).

O imaginário da doença e da cura acabava por refletir diversos aspectos do viver nas Minas. Inúmeras moléstias eram explicadas a partir da crença no sobrenatural, como a loucura da mulata Agostinha, moradora na freguesia de Antônio Dias, que, em 1753, “endoicera por malefícios” (AEAM, devassas eclesiásticas, prateleira Z, livro 06, p. 116). Mortes repentinas eram atribuídas a feitiços. Conflitos entre senhores e escravos traduziam-se a partir do universo das “doenças de feitiços”, como aconteceu no caso do capitão André da Costa de Oliveira, morador na freguesia de Santo Antônio da Itatiaia, que, em 1753, dizia ter vendido um negro por “desgosto”, pois o dito cativo andava “aprendendo os feitiços”, de modo a revelar o temor frente às habilidades mágicas do escravo (AEAM, devassas eclesiásticas, prateleira Z, livro 06, p. 101).

Este artigo apontou temas, relacionados à trama tecida pela doença e pela cura, a partir dos quais o imaginário mineiro setecentista se expressava, como, por exemplo, a visão sobre a mulher, as tensões existentes em uma sociedade escravista, os conflitos cotidianos ocorridos nos arraiais e nas vilas, a repressão à diversidade cultural e questões relativas à prática religiosa. Lembrando mais uma vez as palavras de Sérgio Buarque de Holanda, havia uma indistinção entre maléfico e moléstia e, daí, por que não, uma relativa indistinção entre real e imaginário, sob o estímulo da crença no sobrenatural, de modo que fossem construídos sentidos imaginários para a dinâmica da vida concreta nas Minas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fontes Primárias Manuscritas

APM (Arquivo Público Mineiro):

Av.C (Avulsos da Capitania) – caixa 21.

Avulsos da Casa dos Contos – planilha 21583, índice 10126.

Av.SG (Avulsos da Secretaria de Governo) – caixas 18, 63 e 71.

SC (Seção Colonial – Encadernados da Secretaria de Governo) – códices 50, 116, 178 e 215.

Arquivo Privado Dona Joaquina do Pompeu – caixa 1.

AEAM (Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana):

Devassas Eclesiásticas

Prateleira Z, livros: 04, 06, 08, 09 e 10 (1753-1769).

Livros: outubro, 1722 / dezembro, 1723; fevereiro, 1731 / maio, 1731; julho 1762 / dezembro, 1769.

Livros de Termos: anos 1721-1735, anos 1742-1743, ano 1800.

Fontes Manuscritas Impressas:

FERREIRA, Luís Gomes. *Erário Mineral*. Lisboa: Oficina de Miguel Rodrigues, 1735.

GALVÃO, Antônio Pedroso. *Observações médico-doutrinárias de cem gravíssimos casos*, 1707.

PEREIRA, Nuno Marques. *Compêndio Narrativo do Peregrino da América*. Rio de Janeiro: Publicações da Academia Brasileira, 1939, 6ª edição. (A primeira edição foi lançada em Lisboa: Oficina de Manoel Fernandes da Costa, 1728.)

Relatório do Marquês do Lavradio. In: *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (RIHGB)*. Volume IV.

Outras fontes:

ANASTASIA, Carla Maria Junho. *Vassalos Rebeldes: violência coletiva nas Minas na primeira metade do século XVIII*. Belo Horizonte: UFMG, 1998. (Trabalho apresentado para a obtenção do grau de Professor Titular.)

BORIN, François. Uma pausa para a imagem. In: DUBY, Georges & PERROT, Michelle (Orgs.). *História das Mulheres no Ocidente*. São Paulo: EBRADIL, 1991, volume III.

CAMPOS, Ernesto de Souza. Considerações sobre a ocorrência da varíola e vacina no Brasil nos séculos XVII, XVIII e XIX. In: *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*, 1956, volume 231.

DEL PRIORE, Mary. *A mulher na história do Brasil*. São Paulo: Contexto, 1992.

_____. Magia e Medicina na Colônia: o corpo feminino. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). *História das Mulheres no Brasil*. São Paulo: Contexto/Unesp, 1997.

FIGUEIREDO, Luciano R. de Almeida. *Barrocas Famílias: vida familiar em Minas Gerais no século XVIII*. São Paulo: HUCITEC, 1997.

- GROSSI, Ramon Fernandes. *O Medo na Capitania do Ouro: relações de poder e imaginário sobrenatural – século XVIII*. Belo Horizonte: UFMG, 1999. (Dissertação de mestrado em história.)
- GUIMARÃES, Carlos Magno. *A Negação da Ordem Escravista: quilombos em Minas Gerais no século XVIII*. São Paulo: Ícone, 1982.
- HEINEMANN, Uta Ranke. *Eunucos pelo Reino de Deus: mulheres, sexualidade e a Igreja Católica*. Rio de Janeiro: Record/Rosa dos Tempos, 1996.
- HOLANDA, Sérgio Buarque de. Índios e Mamelucos na Expansão Paulista. In: *Anais do Museu Paulista*. São Paulo, 1949, tomo XIII.
- LE GOFF, Jacques. *O Imaginário Medieval*. Lisboa: Editorial Estampa, 1994.
- RIBEIRO, Márcia Moisés. *A Ciência nos Trópicos: a arte médica no Brasil do século XVIII*. São Paulo: HUCITEC, 1997.
- ROWLAND, Robert. Malefício e Representações Coletivas: ou seja, por que na Inglaterra as feiticeiras não voavam. In: *Revista USP*. São Paulo: USP, 1996, n° 31.
- SOUZA, Laura de Mello e. *O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial*. São Paulo: Cia. das Letras, 1997.
- _____. Tensões sociais em Minas Gerais na segunda metade do século XVIII. In: NOVAES, Adauto (Org.). *Tempo e História*. São Paulo: Cia. das Letras, 1988.
- VASCONCELOS, Diogo L.A.P. De. *História Média de Minas Gerais*. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 1948.
- WILLEKE, Frei Venâncio. Roteiros Missionários de Minas Gerais. In: *Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais*. Belo Horizonte, 1971-1972, vol. 15.